

ЗАВГОРОДНЯ ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА
викл., Центр підготовки іноземних громадян,
Запорізький державний медичний університет

ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ МАРОККАНСЬКИХ ПРИСЛІВ'ІВ

Етнокультурна специфіка – є однією з дефініційних ознак прислів'я. Фіксуючи особливості, притаманні представникам певної групи (широко – нації), прислів'я можуть бути джерелом інформації про ментальність. Ця особливість часто підкреслюється дослідниками-пареміологами: «Образеталони пареміологічних одиниць є згустком етнокультурної інформації національної спільноти, їхнє вивчення сприяє розкодуванню такої інформації та виявленню специфічних етнокультурних і ментальних рис» [1,77].

Шанобливе ставлення до прислів'їв у арабів зумовлене коранічним походженням частини текстів. Зв'язок з Кораном, апеляція до його авторитету, зумовлює те, що аксіома, закладена у прислів'ї не викликає сумнівів чи заперечень, сприймається як зразок для наслідування, як модель соціально одобрюваної поведінки. Марокканські прислів'я є перлинами народної творчості, що передають яскравий колорит традиційної культури марокканців, їхній світогляд та життєві пріоритети.

Ель-Магриб або Ель-Магриб Ель-Акса, так називають Марокко араби, що у перекладі означає «країна далекого Заходу». Корінним населенням Марокко є бербери (або амазіхи, що у перекладі означає «вільні люди»), серед них були як кочові, так і напівкочові, осідлі племена, підкорення арабами почалося через введення ісламу, віра була фактором, що посприяв асимілятивним процесам, проте окремі традиції та вірування зберігли свою етнічну специфіку. Насьогодні, якщо говорити про господарчо-культурний тип, то для берберів більшою мірою характерне виробництво, а для марокканців торгівля. Непроста історія взаємодії двох народностей, що знала як мирні періоди, так і етапи боротьби, дискримінативних дій позначилася на системі цінностей жителів Марокко, що ґрунтується на хиткій рівновазі мирної праці та войовничих експансіональних настроїв. Будучи традиційним суспільством Марокко, тим не менш, поступово залучається до світових глобалізаційних процесів, зберігаючи межу між консервативністю та поміркованим рухом до інновацій, що не обходять жодне цивілізоване суспільство сьогодення. Проте система цінностей марокканців не відображає цих новітніх тенденцій, споконвічні традиції все ще мають неабияку вагу, що й відображають прислів'я. Цікаво, що під час збирання матеріалів, на прохання надати прислів'я студенти запитували: арабські чи марокканські? Отже, для марокканців важливим є питання національної

самоідентифікації, самовиявлення себе як представників окремого народу у складі світового арабського суспільства. Аналіз збірника марокканських прислів'їв «Wit and Wisdom in Morocco». A study of native proverbs» [2] та матеріалів, наданих опитуваними студентами-марокканцями, що навчаються у Запорізькому державному медичному університеті, показав, що стабільністю перебування в аксіологічній зоні характеризуються наступні цінності:

Життєва активність, дух боротьби: «Тільки мертва риба йде назад за течією», «Хто полюбляє мед, має зносити бджолині укуси», «Відсутність війни не означає мир», «Досконалість у суміщенні слів та дій», «Словник успіху не містить слів але та якщо», «Дії говорять голосніше за слова»;

Філософське відношення до багатства: «Повня грошей – випробування для людини», «Малий та жвавий краще за великого та грошовитого», «Нестача при здоров'ї краща при достаток у хворобі», «Багатій не турбується про бідного, як веселий не відчуває смутку зажуреного»; «Скупий багатій бідніший за щедрого бідняка», «Все, що у надлишку – набридає»;

Моральність: «Людина без моралі – монстр, розв'язаний в цьому світі», «Прощення від серця краще скрині з золотом», «Речі, що йдуть від серця цінуються на вагу золота»;

Релігійність: «Чого бажає Бог, так тому й бути», «Звернися до Бога та чекай на добро», «Твоя релігія – твій дінар», «Десять гріхів проти Бога краще за один перед його слугою, адже Бог вибачить»;

Багатодітна сім'я: «Чоловік без дітей як кінь без прив'язі», «Шлюб без дітей недовгий для чоловіка», «Хто залишив після себе заміну – безсмертний», «Матір десятиох дітей – хазяйновита, матір одного – розгублена», «Будинок, у якому немає маленьких дітей, – могила»;

Добросусідство: «Якщо не маєш вогню – позич у сусіда», «Друг не буде жадібним, а сусід не дасть померти з голоду», «Обирай сусіда до будівництва будинку, а супутника перед початком подорожі», «Залиш на дні горщика для сусіда»;

Гостинність: «Не закривай оселі перед людиною, що стоїть біля дверей», «Гість – це гість, навіть якщо він залишається на зиму та на літо», «Провести ніч на вулиці краще за гостинність скупого», «Віддай гостеві їжу, навіть якщо сам голодний».

Патріотизм: «Дьоготь моєї країни кращий за мед чужої», «Моя країна залишається моєю країною, навіть якщо вона несправедлива до мене», «Всякий завойовник повертається додому», «Країна, де навіть каміння тебе знає, краща за країну, де тебе люди знають».

Розуміння виокремлених через аналіз прислів'їв національно значимих аксіологем, апеляція до них, дасть змогу будувати продуктивні відносини, ґрунтовані на повазі до аксіосвіту представника іншої культури.

Література:

1. Колоїз Ж. В., Малюга Н. М., Шарманова Н. М. Українська пареміологія: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ж. В. Колоїз, Н. М. Малюга, Н. М. Шарманова. – Кривий Ріг: КП ДВНЗ «КНУ», 2014. – 349 с.
2. Wit and wisdom in Morocco. A study of native proverbs by E. Westermarck. London, 1930.

ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ МАРОККАНСЬКИХ ПРИСЛІВ'ІВ

Розглянуто специфіку марокканських прислів'їв як репрезентаторів національної системи цінностей, особливості їх функціонування як складової традиційної культури. На основі аналізу збірника «Wit and Wisdom in Morocco. A study of native proverbs» та наданих студентами матеріалів, виокремлено цінності, що є важливими для розуміння національного менталітету марокканців, їхнього світогляду та життєвих пріоритетів.

Ключові слова: марокканська культура, прислів'я, система цінностей

THE VALUABLE ASPECT OF MOROCCAN PROVERBS

The specifics of Moroccan proverbs as representatives of the national value system, the peculiarities of their functioning as a component of traditional culture, are considered. Based on analysis of work «Wit and Wisdom in Morocco. A study of native proverbs» and the materials provided by students highlight the values that are important to understanding the national mentality of Moroccans, their worldview and life priorities.

Keywords: Moroccan culture, proverbs, value system